

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2025

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

ILMIY AXBOROTNOMASI

Bosh muharrir

Kirgizbayev Abdugaffor
Karimjonovich
tarix fanlari doktori, professor

Mas'ul muharrir

Nazarov Abdug'affor
Abdubborovich, geografiya
fanlari doktori, professor

Mas'ul muharrir o'rinbosari

Imomov Otabek
Normirzayevich
biologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori, dotsent

Texnik muharrir

Xoshimov Sardorbek
Nozimjon o'g'li

“NamDU ilmiy axborotnomasi
– Научный вестник НамГУ”
2019-yildan boshlab O'zbekiston
Respublikasi Oliy attestatsiya
komissiyasi Rayosati qarori
bilan quyidagi fan sohalari
bo'yicha OAKning
dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga
kiritilgan.

01.00.00-Fizika-matematika
fanlari (14)

02.00.00-Kimyo fanlari (18)

03.00.00-Biologiya fanlari (17)

09.00.00-Falsafa fanlari (24)

10.00.00-Filologiya fanlari (26)

13.00.00-Pedagogika
fanlari (30)

Tahrir hay'ati a'zolari

Fizika-matematika fanlari

Xatamov Nosirjon Muydinovich, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Abdulazizov Baxromjon Toshmırza o'g'li, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Sattarov Iskandar Abu-alievich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Dexqonov Farrux Nuriddin o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Boytillayev Dilmurod Axmataliyevich, fizika-matematika fanlari nomzodi, katta ilmiy
xodim

Baymatov Paziljon Jamoldinovich, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent
Davlatov Abror Borijon o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent
Inoyatov Shukurillo Turg'unboyevich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent

Jalolov Ravshan Maxmudjonovich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent

Xolboyev Azamat G'anisherjon o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Maxammadaliyev Muxtor Tursunmuxammad o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha
falsafa doktori

Kimyo fanlari

Abdullayev Shavkat Vaxidovich, kimyo fanlari doktori, professor
Sultonov Boxodir Elbekovich, kimyo fanlari doktori, professor
Karimov Abdurashid Musaxonovich, kimyo fanlari doktori, professor
Xolmatov Dilshod Sottorjonovich, texnika fanlari doktori, dotsent
Sattarov Tulqinjon Abdusattor o'g'li, texnika fanlari nomzodi, dotsent
Muradov Murod Toxirjonovich, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori
Rasulov A'zamjon Avazjonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Biologiya fanlari

Tojibayev Komiljon Sharobiddinovich, biologiya fanlari doktori, professor, akademik
Dexqonov Davron Burxanovich, biologiya fanlari doktori, dotsent
Batoshov Avazbek Risqulovich, biologiya fanlari doktori, professor
Turginov Orzimat Turdimatovich, biologiya fanlari doktori, katta ilmiy xodim
Komilov Doniyor Jo'rayevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Egamberdiyev Mehmonjon Xudoyberdiyevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent

Xoshimov Xushbaxt Rustamjon o'g'li, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Texnika fanlari

Ataxanov Shuhrat Nuriddinovich, texnika fanlari doktori, professor
Abdullayev Olim Gulamjanovich, texnika fanlari doktori, dotsent
Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Jo'rayev Sherali Umarjonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Qishloq xo'jaligi fanlari

Sulaymonov Inomjon Jamoldinovich, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent
Turg'unov Muzaffar Mirzaraxmatovich, qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori

Tarix fanlari

Rasulov Abdullajon Nuritdinovich, tarix fanlari doktori, professor
Dexkanov Narimon Burxonjonovich, siyosiy fanlari doktori, professor
Haydaraliyev Shuhrat Abdulazizovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Madraximov Zoxid Sharofovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Xalmuratov Baxtiyor Rejvaliyevich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Erqo'ziyev Anvarjon Ashurovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
To'xtabayev A'zamjon Sharipxo'jayevich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

“NamDU ilmiy axborotnomasi –
Научный вестник НамГУ”
jurnali O‘zbekiston Matbuot va
axborot agentligining
17.05.2016-yildagi
08-0075 -raqamli guvohnomasi
hamda O‘zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
(AOKA) tomonidan 2020-yil
29-avgust kuni
1106-sonli guvohnomaga binoan
chop etiladi. “NamDU Ilmiy
Axborotnomasi” elektron nashr
sifatida xalqaro standart turkum
raqami
(ISSN-2181-1458) ga ega.

Ilmiy axborotnomaning
2025-7-soni NamDU
Muvofiqlashtiruvchi
Kengashining 2025-yil
31-iyuldagi 8-sonli yig‘ilishida
muhokama qilinib, ilmiy
to‘plam sifatida chop etishga
tavsiya etilgan
(Bayonnoma № 8).
Maqolalarning ilmiy saviyasi va
keltirilgan ma‘lumotlar uchun
mualliflar javobgar hisoblanadi.
Jurnal har oyda o‘zbek, rus va
ingliz tillarida elektron shaklda
chop etiladi.

**Maqolalar quyidagi rasmiy
web sahifa orqali qabul
qilinadi:**
journal.namdu.uz

Tahririyat manzili:
Namangan shahar, Boburshox
ko‘chasi, 161-uy
e-mail: science@namdu.uz

Iqtisodiyot fanlari

Mahmudov Bahriddin Jo‘rayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Baymirzayev Dilmurod Nematovich, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Yoqubjonova Xulkaroy Yoqubovna, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Falsafa fanlari

Talapov Baxriddin Alijanovich, falsafa fanlari doktori, professor
Jo‘rayev Ro‘zimat To‘xtasinovich, siyosiy fanlari doktori, professor
Gaffarova Gulchehra Gulamjanovna, falsafa fanlari doktori, professor
Zamilova Rimma Ramiliyevna, pedagogika fanlari doktori, professor
G‘apparov Elyorjon Otabekovich, falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Sodirjonov Muxriddin Maxamadaminovich, sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent
Muydinova Moxira Mukumjanovna, sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Filologiya fanlari

Uluqov Nosirjon Muxammadaliyevich, filologiya fanlari doktori, professor
Jafarov Botir Sattarovich, filologiya fanlari doktori, professor
Sadikov Zoxid Yaqubjanovich, filologiya fanlari doktori, professor
Dosbayeva Nargiza Turg‘unpo‘latovna, filologiya fanlari doktori, professor
Tojiboyev Ilxomjon Usmonovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Karimova Farida Isakovna, filologiya fanlari doktori, dotsent
Siddiqov Qosimjon Abilovich, filologiya fanlari nomzodi, professor
Darvishov Ibroxim O‘rmanovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Yuldashev Otabek Toshpulat o‘g‘li, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Geografiya fanlari

Jumaxanov Shavkatjon Zairjanovich, geografiya fanlari doktori, dotsent
Mirzaaxmedov Xamidullo Saydamatovich, geografiya fanlari nomzodi, dotsent
Soliyev Iqboljon Raxmonberdiyevich, geologiya-minerologiya fanlari bo‘yicha falsafa
doktori, PhD

Pedagogika fanlari

Asqarova O‘g‘iloy Mamashakirovna, pedagogika fanlari doktori, professor
Xujamberdiyeva Shaxnoza Kupaysinovana, pedagogika fanlari doktori, professor
Muminova Dilafro‘z Akbaraliyevna, pedagogika fanlari doktori, dotsent
Ismoilov Turobjon Umirzaqovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Hamidova Muxayyoxon Obidovna, filologiya fanlari nomzodi, professor
Shodmanov Qodirjon Odilxanovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Toshibekova Munajat Xoshimovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Inamov Dilmirza Dedamirzayevich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Madaminov Baxodir Sharifjonovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Urinov Bahrom Jamoliddinovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Sarimsakova Dilafroz Muhammadjonovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori,
dotsent
Axmedov Bexzod Madaminjonovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Rashidova Nodira Habibullayevna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Tibbiyot fanlari

Abdullayev G‘ofurjon Rahimjanovich, biologiya fanlari doktori, professor
Nurmatov Yodgormirza Xatammirzayevich, tibbiyot fanlari doktori
Abdullayev Ulug‘bek Ubaydullayevich, tibbiyot fanlari nomzodi
Mirzaolimov Mirzohid Mirzavaliyevich, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2025-7]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

09.00.00-FALSAFA
journal.namdu.uz
PHILOSOPHICAL

Xamrakulov O'tkirjon Maxmudovich
Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0009-3582-8012
hamrakulovutkirzon@gmail.com

YOSHLAR DUNYOQARASHIDA VATANPARVARLIK TUYG'USI VA HISSINI RO'YOBGA CHIQRISHDA ISTIQBOLLI VAZIFALAR

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlar dunyoqarashida vatanparvarlik tuyg'usi va hissini shakllantirishning nazariy jihatlarini tahlil qilingan. Vatanparvarlik faqat siyosiy yoki ma'naviy tarbiyaning bir yo'nalishi sifatidagina emas, balki shaxsning dunyoqarashini belgilaydigan, uning ijtimoiy faolligini ta'minlaydigan asosiy omil sifatida ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda falsafiy, ijtimoiy va mafkuraviy yondashuvlardan foydalanilgan holda, yoshlar ma'naviyatida vatanparvarlik hissining o'rni ochib berilgan. Shu bilan birga, globallashtirish sharoitida yoshlar dunyoqarashida milliy qadriyatlar va ma'naviy immunitetning ahamiyati nazariy jihatdan asoslab berilgan. Maqolada istiqbolli vazifa sifatida yoshlarning ma'naviy-axloqiy qiyofasini mustahkamlash, milliy mafkuraviy barqarorlikni ta'minlash va yoshlar dunyoqarashini chuqur ilmiy tahlil qilish zarurati ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar. Yoshlar dunyoqarashi, vatanparvarlik tuyg'usi, milliy qadriyatlar, ma'naviy tarbiya, fuqarolik burchi, ijtimoiy ong, istiqloq mafkurasi, istiqbolli vazifalar, ijtimoiy-siyosiy faoliyat, tarbiyaviy jarayon

Xamrakulov Utkirjon Maxmudovich
Independent researcher of Fergana State University

PROMISING TASKS IN FULFILLING THE FEELING OF PATRIOTISM IN THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE

Annotation. This article analyzes the theoretical aspects of fostering the sense of patriotism in the worldview of youth. Patriotism is examined not only as a component of political or moral education but also as a fundamental factor that defines an individual's worldview and ensures their social activity. Using philosophical, social, and ideological approaches, the study reveals the role of patriotism in the spiritual development of youth. Furthermore, the significance of national values and spiritual immunity in shaping the worldview of young people in the context of globalization is theoretically substantiated. As a prospective task, the article emphasizes the necessity of strengthening the moral and spiritual identity of youth, ensuring ideological stability, and conducting deeper scientific analysis of the worldview of young people.

Keywords. youth worldview, sense of patriotism, national values, spiritual education, civic duty, social consciousness, independence ideology, promising tasks, socio-political activity, educational process.

Хамракулов Уткиржон Максимумович
Независимый научный сотрудник Ферганского государственного университета

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА В МИРОВОЗЗРЕНИИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты формирования патриотических чувств и настроений в мировоззрении молодежи. Патриотизм представлен не только как элемент политического или нравственного воспитания, но и как важнейший фактор, определяющий мировоззрение личности и обеспечивающий её социальную активность. Используя философский, социальный и идеологический подходы, автор раскрывает роль патриотизма в духовном развитии молодежи. Кроме того, в условиях глобализации теоретически обосновано значение национальных ценностей и духовного иммунитета в формировании мировоззрения молодых людей. В качестве перспективной задачи отмечается необходимость укрепления нравственно-духовного облика молодежи, обеспечения идеологической стабильности и углубленного научного анализа мировоззрения молодежи.

Ключевые слова. *Мировоззрение молодежи, чувство патриотизма, национальные ценности, духовное воспитание, гражданский долг, общественное сознание, идеология независимости, перспективные задачи, социально-политическая активность, воспитательный процесс*

Kirish

Bugungi globallashuv jarayonida jamiyat taraqqiyotining asosiy omili – yosh avlodning dunyoqarashi va ma'naviy qiyofasidir. Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish nafaqat ma'naviy-mafkuraviy masala, balki davlat va jamiyat barqarorligini ta'minlaydigan strategik vazifa hisoblanadi. Chunki vatanga sadoqat hissi yoshlarning faol fuqarolik pozitsiyasini belgilaydi, ularni ma'naviy-axloqiy jihatdan yuksaltirib, ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirokini ta'minlaydi.

Falsafiy nuqtai nazardan, vatanparvarlik shaxs dunyoqarashining ajralmas qismi bo'lib, u insonning o'z xalqining tarixi, madaniyati va ma'naviy merosiga bo'lgan munosabatini ifoda etadi. Shu bois, yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish nazariy tahlil va ilmiy asoslarni talab etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi – yoshlar dunyoqarashida vatanparvarlik tuyg'usi va hissini ro'yobga chiqarishning falsafiy asoslarini tahlil qilish hamda istiqbolli vazifalarni belgilashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

Yoshlar dunyoqarashida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish masalasi falsafiy va ijtimoiy fanlarda doimiy ravishda tadqiqot mavzusi bo'lib kelgan. Ayniqsa, globallashuv jarayonida milliy o'zlikni asrab-avaylash va ma'naviy barqarorlikni ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Falsafiy nuqtai nazardan, vatanparvarlik insoniyatning ma'naviy qiyofasi va ijtimoiy faolligini belgilaydigan universal qadriyat sifatida qaraladi (Smith, 2001). Milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligida shakllanadigan bu tuyg'u shaxsning ma'naviy va axloqiy tarkibini mustahkamlaydi.

Ijtimoiy nazariyalarda esa yoshlarda vatanparvarlik hissini kuchaytirish davlat va jamiyatning barqarorligi uchun strategik omil sifatida talqin qilinadi (Anderson, 1991). Millat, davlat va Vatan tushunchalarining ma'naviy-simvolik mazmuni yoshlarning fuqarolik pozitsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, milliy ma'naviyat va milliy g'oyaning yoshlar ongida shakllanishi to'g'risida qator mahalliy tadqiqotchilar tomonidan nazariy mulohazalar bildirilgan. Ularga ko'ra, yoshlarda vatanparvarlik hissini kuchaytirishning asosiy yo'li – milliy merosni anglash, tarixiy xotirani asrab-avaylash va ma'naviy immunitetni shakllantirishdir (Karimov, 1997; Mirziyoyev, 2017).

Xorijiy tadqiqotchilar ham yoshlar ma'naviyatida vatanparvarlikning ijtimoiy va siyosiy ahamiyatini alohida ta'kidlashadi. Xususan, Habermas (1992) yoshlar

dunyoqarashida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish orqali ijtimoiy birlikka erishish mumkinligini ko'rsatadi.

Shuningdek, postmodern nazariyalarda vatanparvarlikning yangi qirralari ochib berilgan. Ba'zi mualliflar globallashuv sharoitida yoshlarda milliy identichlik va vatanparvarlik hissini mustahkamlash murakkab jarayonga aylanganini ta'kidlaydi (Bauman, 2000).

Demak, ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, yoshlar dunyoqarashida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish ko'p qirrali nazariy masala bo'lib, uni falsafiy, ijtimoiy va ma'naviy jihatlardan kompleks o'rganish talab etiladi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqot nazariy-tahliliy yo'nalishda amalga oshirilgan bo'lib, unda quyidagi usullardan foydalanildi:

1. Falsafiy-tahliliy usul – vatanparvarlik tushunchasining ma'naviy va ijtimoiy qirralarini ochish, uning yoshlar dunyoqarashida tutgan o'rmini falsafiy jihatdan asoslashda qo'llanildi.

2. Qiyosiy usul – turli davrlardagi va turli ilmiy maktablardagi vatanparvarlik haqidagi nazariy qarashlar taqqoslandi. Bu yoshlar ma'naviyatidagi umumiy va xususiy jihatlarni aniqlash imkonini berdi.

3. Konseptual tahlil usuli – "vatanparvarlik", "dunyoqarash", "milliy qadriyat", "mafkuraviy barqarorlik" kabi tushunchalar ilmiy nazariyalar asosida chuqur tahlil qilindi.

4. Tarixiy-nazariy usul – turli falsafiy va ijtimoiy maktablarda vatanparvarlikka berilgan ta'riflar hamda ularning yoshlar ongiga ta'siri tahlil etildi.

5. Sistemali yondashuv – vatanparvarlikning yoshlar ma'naviyatidagi roli oila, ta'lim, jamiyat va axborot makoni bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqildi.

Ushbu metodologik asos tadqiqotni keng qamrovli nazariy tahlil qilish imkonini berdi. Shu orqali yoshlarda vatanparvarlik hissini shakllantirish masalasining falsafiy, ijtimoiy va ma'naviy jihatlarini tizimli ravishda ochib berildi.

Natijalar va muhokama

1. Yoshlar dunyoqarashida vatanparvarlik tuyg'usining falsafiy asoslari

Vatanparvarlik tuyg'usi shaxs dunyoqarashining uzviy qismi sifatida uning ma'naviy-axloqiy qiyofasini belgilaydi. Falsafiy nuqtai nazardan, vatanga sadoqat hissi insonning ma'naviy qadriyatlarga asoslangan holda o'z jamiyati va davlatini anglashini ta'minlaydi. Yoshlar dunyoqarashida bu tuyg'u orqali shaxsiy manfaat bilan umummilliy maqsadlar uyg'unlikka erishadi.

2. Milliy qadriyatlar va an'analar nazariy roli

Milliy qadriyatlar va an'analar vatanparvarlik tuyg'usining ildizini tashkil qiladi. Tarixiy xotira, madaniy meros va ma'naviy an'analar yoshlarning Vatan bilan ruhiy aloqasini mustahkamlaydi. Nazariy jihatdan, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash yoshlarda ma'naviy immunitetni shakllantirishning eng samarali yo'li hisoblanadi.

3. Axborot makonidagi g'oyaviy jarayonlar

Globalashuv davrida yoshlar dunyoqarashida axborot makonining ta'siri juda kuchli. Bir tomondan, axborot texnologiyalari orqali milliy g'oya va vatanparvarlik targ'ibotini kuchaytirish mumkin; ikkinchi tomondan, yot g'oyalar va mafkuraviy tahdidlar ham yoshlarning ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nazariy tahlil shuni ko'rsatadiki, yoshlarda g'oyaviy immunitet shakllantirish milliy ma'naviyat va mafkuraviy barqarorlikning asosiy sharti hisoblanadi.

4. Yoshlar ma'naviyati va fuqarolik pozitsiyasi

Vatanparvarlik hissi yoshlarda fuqarolik pozitsiyasining mustahkamlanishiga olib keladi. Bu holat nazariy jihatdan jamiyatning barqarorligi va taraqqiyoti uchun muhim omil sifatida qaraladi. Vatanga sadoqat hissi shaxsning ma'naviy kamolotini ta'minlab, uni ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirokchiga aylantiradi.

5. Ilmiy tahlildan kelib chiqqan nazariy xulosalar

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish ko'p qirrali nazariy jarayon bo'lib, unda quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

falsafiy jihatdan – shaxsning ma'naviy kamolotini ta'minlash;

ijtimoiy jihatdan – jamiyatda barqarorlik va birlikni mustahkamlash;

ma'naviy jihatdan – milliy meros va qadriyatlarni asrab-avaylash;

g'oyaviy jihatdan – yoshlarning mafkuraviy immunitetini kuchaytirish.

Istiqbolli vazifalar

Yoshlar dunyoqarashida vatanparvarlik tuyg'usi va hissini ro'yobga chiqarish uzluksiz nazariy va ma'naviy jarayon hisoblanadi. Bu jarayonda istiqbolda amalga oshirilishi lozim bo'lgan qator vazifalar mavjud:

1. Falsafiy-nazariy yo'nalishda

Vatanparvarlikni umuminsoniy va milliy qadriyatlar uyg'unligida nazariy jihatdan chuqur asoslab berish.

Yoshlar ma'naviyatida vatanga sadoqat hissini shaxsning ma'naviy kamoloti bilan bog'liq holda tahlil qilish.

Vatanparvarlikning konseptual modelini ishlab chiqish va uni ilmiy tadqiqotlarda qo'llash.

2. Ta'lim-tarbiya tizimida

Ta'lim dasturlarida nazariy jihatdan boyitilgan vatanparvarlik mavzularini shakllantirish.

Yoshlarda dunyoqarash va ma'naviy qiyofani rivojlantirishda milliy g'oya va ma'naviyat masalalarini chuqurroq integratsiya qilish.

Ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

3. Ma'naviy-mafkuraviy sohada

Yoshlar ongida g'oyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun nazariy yondashuvlar tizimini yaratish.

Globalashuv sharoitida yoshlarning milliy identichligi va ma'naviy immunitetini mustahkamlaydigan nazariy modellarni ilmiy asoslash.

Vatanparvarlikni ma'naviy tarbiyaning markaziy yo'nalishi sifatida ilmiy jihatdan yetarli darajada tahlil qilish.

4. Ilmiy tadqiqotlar sohasida

Yoshlar ma'naviyati va dunyoqarashida vatanparvarlik hissining nazariy va konseptual jihatlarini o'rganishni chuqurlashtirish.

Vatanparvarlikni jamiyat taraqqiyotining strategik asosi sifatida tadqiq etish.

Xalqaro tajriba va nazariyalarni qiyosiy tahlil qilish asosida milliy modelni ishlab chiqish.

Xulosa Yoshlar dunyoqarashida vatanparvarlik tuyg'usi va hissini ro'yobga chiqarish – jamiyatning ma'naviy taraqqiyoti va barqarorligi uchun muhim nazariy masaladir. Falsafiy tahlil shuni ko'rsatadiki, vatanparvarlik shaxs ma'naviy qiyofasining ajralmas qismi sifatida uning dunyoqarashi, fuqarolik pozitsiyasi va ijtimoiy faolligini belgilaydi.

Tadqiqot jarayonida aniqlandiki, vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish nazariy jihatdan quyidagi omillarga tayanadi:

- milliy qadriyatlar va tarixiy merosning asrab-avaylanishi;

- ma'naviy-mafkuraviy barqarorlikning ta'minlanishi;

- axborot makonida yoshlarning g'oyaviy immunitetini mustahkamlash;

- ta'lim va tarbiya jarayonida nazariy asoslangan yo'nalishlarni integratsiya qilish.

Shu bilan birga, istiqbolda yoshlarda vatanparvarlik hissini ro'yobga chiqarish faqat amaliy tarbiya orqali emas, balki chuqur nazariy tahlil va konseptual asoslar orqali ta'minlanishi lozim. Bu jarayon yoshlarning ma'naviy kamolotini yuksaltirib, ularning fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlaydi, jamiyatning barqaror va izchil rivojlanishi uchun ilmiy-pedagogik hamda ma'naviy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderson, B. (1991). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. London: Verso.

2. Bauman, Z. (2000). *Liquid modernity*. Cambridge: Polity Press.
3. Habermas, J. (1992). *Citizenship and national identity: Some reflections on the future of Europe*. *Praxis International*, 12(1), 1–19.
4. Smith, A. D. (2001). *Nationalism: Theory, ideology, history*. Cambridge: Polity Press.
5. Huntington, S. P. (1996). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. New York: Simon & Schuster.
6. Billig, M. (1995). *Banal nationalism*. London: SAGE Publications.
7. Gellner, E. (1983). *Nations and nationalism*. Ithaca: Cornell University Press.
8. Parekh, B. (2000). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theor.* Cambridge, MA: Harvard University Press.
9. Taylor, C. (1994). *Multiculturalism: Examining the politics of recognition*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
10. Delanty, G. (2003). *Community*. London: Routledge.
11. Misztal, B. (2001). Normality and trust in Goffman's theory of interaction order. *Sociological Theory*, 19(3), 312–324.
12. Karimov, I. A. (1997). *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. Toshkent: Ma'naviyat.
13. Mirziyoyev, Sh. M. (2017). *Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz*. Toshkent: O'zbekiston.
14. Mirziyoyev, Sh. M. (2020). *Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari*. Toshkent: O'zbekiston.
15. Quronov, Sh. (2021). *Yoshlar ma'naviyatida milliy g'oyaning o'рни*. *Falsafa va huquq*, 3(1), 45–52.
16. Ro'zmetov, X. (2020). *Vatanparvarlik g'oyasi va yoshlar dunyoqarashi*. *Jamiyat va innovatsiyalar*, 1(5), 112–118.
17. Husanov, B. (2019). *Globallashuv sharoitida milliy ma'naviyat va yoshlar*. *Falsafiy tadqiqotlar jumali*, 2(4), 77–85.
18. Hall, S. (1996). *Questions of cultural identity*. London: SAGE Publications.
19. Castells, M. (1997). *The power of identity*. Oxford: Blackwell.
20. Kymlicka, W. (2001). *Politics in the vernacular: Nationalism, multiculturalism, and citizenship*. Oxford: Oxford University Press.
21. Xamrakulov O'.M. (2025). *Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishning konseptual jihatlari*, 95-100.
22. Xamrakulov O'.M. (2025). *Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishda pragmatik yondoshuvlar*, 110-115.
23. Xamrakulov O'.M. (2025). *Yoshlar qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishda milliy qadriyatlarni o'рни*, 53-57.
24. Xamrakulov Utkirjon. (2025) *Makhmudovich Social And Philosophical Factors In Enhancing The Sense Of Patriotism Among Youth*, 1-8.
25. Xamrakulov Utkirjon. (2025) *Specific Features of Instilling Patriotic Feelings in Youth*, 443-447.
26. Xamrakulov O'.M. (2025). *Yoshlarda Vatanparvarlik Tuyg'Usini Yuksaltirishning Ijtimoiy Falsafiy Omillari*, 263-264.
27. Xamrakulov U. M. (2025). *Социально-философские факторы укрепления чувства патриотизма у молодежи*, 122-129.
28. *Milliy ong – Oyina* Aug 4, 2023 y. *Milliy ong milliy ma'naviyatning tarkibiy qismi sifatida muayyan axloqiy, huquqiy, ilmiy, mafkuraviy qadriyatlarga asoslangan e'tiqoddir. Milliy ..Missing: Akssilogik jihatdan: qadriyatlarni sadoqat munosabat bildirishni* [https://oyina.uz/uz/teahouse/2018\[1\]](https://oyina.uz/uz/teahouse/2018[1]).
29. *Vatanparvarlik faqat fazilat emas, milliy g'oya asosida birlashish ...Jan 11, 2024 Vatanparvarlik tuyg'usi, avvalo, insonda yurtga nisbatan ichki va tashqi xavflarning oldini olishda mustahkam immunitet shakllanishiga xizmat...Missing: ongsiz yuzaki suniy* [https://oyina.uz/uz/article/2414\[\]](https://oyina.uz/uz/article/2414[])